

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI

D.Mamatov

Pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918277>

Raqamli texnologiyalar muhitida ta'limda korporativ hamkorlik jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish darajasi innovatsion komponentlarni aniqlash tendensiyalariga asoslanib ishlab chiqilgan (Massachusetts Institute of Technology, Princeton University); ta'limda pedagogik loyihalashtirish, raqamli texnologiyalar asosida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash va tijoratlashtirish talablariga mos sanoat-universitet hamkorligining yangi modellari joriy etilgan (University of Cambridge (Buyuk Britaniya); ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikda eng yaxshi texnologiyalarni ishlab chiqish, tijoratlashtirish imkoniyatlari va infratuzilmasiga asoslangan tadqiqot modellarini yaratishgan (Seoul National University, Ajou University (Koreya)); Germaniyada “2+1+1” iqtidorli kadrlar tayyorlash modeli va “Dual ta'lim tizimi” muvaffaqiyatli joriy etilgan (Technical University of Munich); milliy sanoat raqobatbardoshligini oshirishga yordam berish uchun korxonalar, tadqiqot institutlari, hukumat va mahalliy hukumatlarni birlashtirgan sanoat-universitet hamkorlik tizimining yangi modeli yaratilgan (Singapore Management University (Singapur)); Xitoyda Delta Group tashkilotining turli universitetlari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatgan, korxonalar uchun zarur bo'lgan iste'dodlarni tayyorlash uchun o'quv joylari va amaliyot bazalarini taqdim etilgan. Xorijdagi OTM-korxonalar hamkorlik tajribasini Xitoyda joriy ta'limning milliy shartlari bilan birlashtirib, “buyurtma asosida” OTM-korxonalar hamkorlik modeli paydo bo'lgan (Fudan University, Shanghai University (Xitoy)); zamonaviy texnologik muammolar, texnologiyalar va nou-xau, texnologiya xolding kompaniyalari tizimi va sanoat kooperatsiyalari uchun kadrlar tayyorlash tizimi ishlab chiqilgan (Moskva davlat universiteti, Qozon davlat arxitektura va qurilish instituti (Rossiya)).

OTM-korxonalar hamkorligidagi asosiy muammolar va choralar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

Konsentrik hamkorlik: OTMlar va korxonalar rahbarlarining ishlab chiqarish va ta'limni integratsiyalashuvini tushunish darajasi, ahamiyati va qo'llab-quvvatlashi hamkorlik muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. OTM va korxonalar hamkorligida loyihalarni boshqarishni amalga oshirish kerak. OTM va korxonalar hamkorligining rivojlanishi, fanlararo va idoralararo hamkorlikni amalga oshirish, resurslarni oqilona taqsimlash, korxonalarining rivojlanishini texnik qo'llab-quvvatlash va turli fanlarda nazariya va amaliyotni birlashtirish uchun sharoit yaratish zaruriyatini talab qiladi.

Boshqaruv tartibi: ko'pgina OTMlar piramida tipidagi boshqaruv tartibida. Har bir bo'lim o'z bo'limlari qoidalariga qat'iy amal qiladi. Bo'limlar nisbatan mustaqil bo'lib, ular o'rtasida muloqot va axborot almashishda to'siqlar paydo bo'ladi. Shu bilan birga, bo'limlar o'rtasida bog'liqliklar mavjud, shuning uchun muammo yuzaga kelganda bo'limlar mas'uliyatni bir-biriga yuklashga harakat qilishadi. OTM-korxonalar hamkorligini muammosiz amalga oshirish uchun boshqarish mexanizmini isloh qilish zarur. Boshqacha qilib aytganda, biz vazifalarni bir-biriga mos keladigan bo'limlarni birlashtirishimiz, bo'limda maxsus boshqaruvni amalga

oshirishimiz, axborot almashish va huquqlarning konsentratsiyasini amalga oshirishimiz, mustaqillikni ta'minlashimiz kerak.

Vaqt to'qnashuvi: OTM da akademik o'qish va korxonalarda amaliyot va malaka oshirish o'rtasidagi vaqt ziddiyati. Shaxslarning ehtiyojlariga muvofiq nazariy o'rganish va ko'nikmalarga vaqt ajratishni maqbul yo'llarini topish zarur. Talabalar darajasidagi farqlar, o'zlashtirish darajasi va korxonalar ehtiyojlaridagi farqlarni o'z ichiga olgan asosiy muammolarni hal qilishdir.

Baholash mexanizmi: kampusdan tashqaridagi kreditlar ko'pincha OTMdagi kreditlar bilan teng emas. Talabalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun nafaqat talabalarning OTM dagi nazariy o'qishlari va baholarini, balki korxonadagi amaliy ko'nikmalarini va kundalik ish faoliyatini ham baholash zarur. Shuning uchun ham talabalarning korxonada va OTM dagi axloqiy darajasi yuksak darajada bo'lishiga erishishimiz lozim.

OTM va korxonalaridagi mashg'ulotlarda raqamli axborotlar va o'quv qo'llanmalardan foydalanish orqali quyidagi asosiy vazifalar hal qilinadi: nazariy bilimlarni mustahkamlash; nazariya bilan amaliyotning aloqasini o'rnatish; nazorat – o'lchov asboblari bilan ishlashda va oddiy (sodda) tajribalarni o'tkazishda dastlabki ko'nikma va malakalarni hosil qilish. Korxonada xodimi va OTM dagi professor-o'qituvchilar birgalikda xabarlik qilayotgan amaliyotlar yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashda muhim rol uynaydi, chunki ta'limda mustaqillikni rivojlantirishga imkon yaratadi(3). Dasturiy ta'minot loyihalarining asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat: rejalashtirish, tahlil, loyihalash, rivojlanish, yetkazib berish va texnik xizmat ko'rsatish. Dasturiy ta'minotni loyihalashning metodologiyalari: sharshara metodologiyasi, Agile dasturiy ta'minotni ishlab chiqish metodologiyasi, Ssrum metodologiyasi, tejankor metodologiya.

Pedagogik dasturiy vositalarning gipermatn hujjatlarini ishlab chiqishda Microsoft Front-Page (HTML-Hyper Text Markup Language), Alliare Home Site (HTML), Microsoft Power Point, Microsoft Word kabi dasturiy vositalardan foydalaniladi. Mavzuning asosiy tushunchalariga oid o'quv materiallarini yaratishda rastri yoki vektorli rasmlar bilan ishlovchi dasturlardan foydalanish zarur bo'ladi. Ular qatoriga Corel Draw, Corel Xara, Corel Photo Paint, Adobe Photo Shop, Adobe Illustrator kabilarni kiritish mumkin. Dinamik illyustratsiyali o'quv materiallarini yaratishda Disreet 3D Studio MAX, Alais Wave Front, Maya, Light Wave, SoftImage 3D, Adobe Image Ready, Gif Animator, Macromedia Flash, Adobe Premier kabi maxsus dasturlardan foydalaniladi. Ovozli jarayonlarni taqdim etish va ovozni tahrir qilish Sonic Foundry Sound Forge, Wave Lab, Sound Recorder va boshqa dasturlar yordamida amalga oshiriladi. Ma'lumotlar bazalarini yaratishda Microsoft Excel, Microsoft Access kabi dasturlar qo'llaniladi.

Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy, mutaxassislik, maxsus tayyorgarlik mazmunini tanlash va tuzib chiqish, kasbiy faoliyat haqida, uning vazifalari hamda hal etadigan ta'lim-tarbiyaviy masalalari, munosabatlari usullari borasida to'la tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi. Yevropa davlatlarida shakllangan an'anaga muvofiq kasbiy malaka mutaxassisning kompetentligi, uni shakllantirishga qaratilgan ta'lim tizimi esa bilim, ko'nikma va malakalar darajasi bilan o'lchanadi.

Amaldagi kredit modul tizimida o'quv rejasiga ko'ra talabalarning haftalik maksimal o'quv yuklamasi soat hajmi xisobidan 100 foizda belgilansa, shundan 40 foizi auditoriyada, 60 foizi mustaqil ta'limga ajratilgan. O'quv dasturlari o'zgarishi jarayonida fanlarning bir qator masalalari va muammolari mustaqil ta'lim orqali o'rganilishi ko'zda tutilgan. Talabaning

mustaqil ishi auditoriyada va undan tashqarida o‘qituvchi rahbarligida yoki uning ishtirokisiz amalga oshiriladi: Bevosita auditoriyada – ma’ruza amaliy mashg‘ulot, seminar yoki laboratoriya ishlari bo‘yicha vazifalar berish jarayonida; darsdan tashqari paytlardagi bevosita maslahatlar berishda, ijodiy muloqotlar jarayonida, yakka topshiriq bajarishda va boshqalar. Axborot resurs markazida, o‘z uylarida, talabalar uylarida, kafedralarda talaba tomonidan o‘quv yoki ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida.

Tadqiqotlar natijasida ta’lim texnologiyalarini tahlili asosida metodlar majmuasini o‘zida jamlagan PMBoK texnologiyasidan mashg‘ulotlarda samarali foydalanildi. PMBoK (Project Management Body of Knowledge - ta’limni boshqarishda loyihalash majmuasi xisoblanadi. PMBoK bugungi kunda mavjud bo‘lgan loyihalarni boshqarish ta’lim sohasidagi barcha bilimlarni birlashtirish va tavsiflashga urinishdir. Aslida uni o‘ziga xos ensiklopediya deyish mumkin, ammo amaliy qo‘llanma sifatida qaramaslik kerak. Unda faqat o‘rganish uchun ma’lumotlar, metodlarning tavsiflari va ish bo‘yicha tavsiyalar mavjud (topilgan qiymatni boshqarish (EVM metodi), tez yondashuv, qarorlar daraxti, taxminlarni tahlil qilish, rolling to‘lqin metodi, tarmoq tahlili, aqliy hujum, dasturlarni baholash va tahlil qilish (PERT metodi), Monte-Karlo metodi, Delphi metodi, variant tahlili, “Tugunlarda operatsiyalar” metodi (PDM-metodi), SWOT tahlili, Kritik zanjir metodi, Kritik yo‘l metodi (CPM metodi), parchalanish, kutilayotgan pul qiymati tahlili (EMV metodi), sezuvchanlik tahlili, qabul qilingan qiymat metodi, nosozliklar tabiati va oqibatlarini tahlil qilish (FMEA-metodi).

Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalar sharoitida talabalarning ta’lim jarayonlarini pedagogik loyixalashtirishda fan dasturlari, o‘quv rejalari, raqamli darsliklar, osonlashtirilgan QR-kod orqali yuklab olishlar, multimediali dasturlar bilan birgalikda aynan korxonalaridagi ishlab chiqarishlar uchun mo‘ljallangan dasturlar xam qo‘llanildi. SolidWorks - dasturiy mahsuloti avtomatlashtirilgan dizayn (SAPR) va 3D modellash uchun ishlatiladigan eng keng tarqalgan dasturiy vosita hisoblanadi. Paket kelgusi 3D bosib chiqarish uchun tafsilotlarni yaratishga imkon beradi. Bu dizaynarni har qanday xatolardan himoya qiladi, bu muqarrar ravishda mahsulotning proyeksiyalarini qo‘lda chizish jarayonida paydo bo‘ladi. NX-CAD/CAM/CAE – Siemens PLM Software tomonidan ishlab chiqarilgan tizim bo‘lib, dastur parasolid geometrik modellash yadrosidan foydalanadi. NX UNIX va Linux, MacOS X, Windows kabi operatsion tizimlarda ishlaydi. Plant Simulation – tizim va jarayonlarni simulyatsiya qilishning dasturiy ta’minoti hisoblanib, ishlab chiqarish tarmog‘idan individual chiziqlar va uchastkalarga loyihalashtirishning barcha darajalari uchun optimallashtirish, resurslarni yuklash, logistika va boshqaruv uchun mo‘ljallangan.

Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun ishlab chiqarish korxonasiidagi amaliyot jarayonlari muhim hisoblanadi. Uning maqsadi-talabalarning nazariy mashg‘ulotlar jarayonida olgan bilimlarini mustahkamlash va chuqurlashtirish, mutaxassislik bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish va malakalarni shakllantirishdan iboratdir. Amaliyot – bu maxsus insoniy, ongli, maqsadga yo‘naltirilgan, hissiy-predmetli, moddiy faoliyat hisoblanadi (1). Har qanday amaliyot obyektiv (old shartlar, vositalar va yakuniy natija) va subyektiv (intellektual qobiliyatlar, fikrlash, bilim va amaliy tajribasidan foydalanadigan insonning muayyan faoliyati) omillarning yaxlitligi sifatida tavsiflanadi. Ishlab chiqarish korxonalarida talabalar, amaliyotni muvaffaqiyatli o‘tashi uchun ta’lim muassasasi o‘quv reja va fan dasturlariga muvofiq talabalarning dastlabki nazariy va amaliy tayyorgarligini ta’minlaydi.

Ta’lim jarayonida talabalar, avvalo, mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishni jihozlash va avtomatlashtirish, bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari uchun nazarda tutilgan texnikalardan xavfsiz foydalanishga oid qoida va talablar, ish joyidagi hatti-harakat qoidalari,

ishlab chiqarish sanitariyasi qoidalari, yong'in xavfsizligi va mehnat muhofazasi qoidalarini puxta o'zlashtirishlari kerak. Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda ta'lim jarayonining vazifalari: talabalarning amaliy mashg'ulotlarda faoliyatini tashkil etish; amaliy mashqlardagi faoliyatini takomillashtirish; fikrlash, ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish; dunyoqarashi va muammolarni hal etish ko'nikmasini shakllantirish; amaliy ko'nikma va malakalarini takomillashtirish.

Amaliy mashg'ulot jarayonining tarkibiy komponentlari: tahlil, sintez, taqqoslash, tizimlash; amaliy mashqlar va qonuniyatlarni bilish sababli aloqalarni tushunish, anglash; amaliy ko'nikma hosil qilish va tizimlash; amaliyotda mavjud muammolarni mustaqil hal etish faoliyati; o'z-o'zini nazorat qilish, erishilgan amaliy ko'nikmalarni tashxis qilish; amaliy mashg'ulot natijasining ideal darajada bo'lishini oldindan bilishi.

Talabalarning ishlab chiqarish amaliyoti jarayonida amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha ishlar ishlab chiqarish korxonalarida olib boriladi. Ishlab chiqarish amaliyotidagi talabalarni guruhlariga ajratishni maqsadlarga muvofiq: kognitiv, bilish va ta'lim maqsadlari (nazariy ta'lim jarayonida olingan bilimlarni mustahkamlash) va ijtimoiy yo'naltirilgan maqsadlar (muloqotlar, guruh yoki jamoaviy hamkorlikdagi o'zaro aloqalar, axborot almashinuvi tajribasiga o'rganish). Ana shu maqsadlardan kelib chiqib, ishlab chiqarish korxonasida zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan sexlar tanlab olinib, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan talabalar amaliyotini tashkil etish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kuysinov O.A. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalarik: Dis. doktorlik (DSc)... avtoreferati– Toshkent: TDPU, 2019. – 38 b.
2. Mamatov D.N. Raqamli texnologiyalar muhitida ta'limda korporativ hamkorlik jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish: Monografiya. – T: Navro'z, 2022. – 142 b.
3. Ash D., Klein C., Inquiry in the informal learning environment. In J. Minstrell & E. H. van Zee (Eds.), *Inquiring into Inquiry Learning in Science*, 2000, pp. 216-240, Washington, D.C: American Association for the Advancement of Science.